

ARTICULATION OF INTERCULTURALITY AND DECOLONIZATION IN THE LEARNING PROCESS

ARTICULACIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD Y LA DESCOLONIZACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE

García, Jorge

León, Adolfo

RESUMEN

El propósito fue describir la articulación de la interculturalidad y la descolonización en el proceso de aprendizaje en las aulas escolares de la Institución Educativa Virgen del Carmen, corregimiento de La Mesa de Valledupar, Colombia. Se citaron aportes teóricos de Guzmán y Muñoz (2020), Valarezo (2019), Maldonado (2019), entre otros. La investigación fue descriptiva, con método mixto (Piñero, Perozo, Valvo y Gil, 2019). Se utilizó como instrumento un cuestionario en una muestra de 29 docentes. Se concluye que la articulación de la interculturalidad y la descolonización en el proceso de aprendizaje en las aulas escolares es inadecuada, tal cual los principios como igualdad, respeto a la diversidad cultural y derechos humanos para el trabajo liberador en los contenidos curriculares.

Palabras clave: Interculturalidad, Descolonización, Aprendizaje, Colombia.

ABSTRACT

The purpose was to describe the articulation of interculturality and decolonization in the learning process in the school classrooms of the Virgen del Carmen Educational Institution, La Mesa de Valledupar, Colombia. Theoretical contributions from Guzmán and Muñoz (2020), Valarezo (2019), Maldonado (2019), among others, were cited. The research was descriptive, with a mixed method (Piñero, Perozo, Valvo and Gil, 2019). A questionnaire was used as an instrument in a sample of 29 teachers. It is concluded that the articulation of interculturality and decolonization in the learning process in school classrooms is inadequate, as are principles such as equality, respect for cultural diversity and human rights for liberating work in the curricular contents.

Keywords: Interculturality, Decolonization, Learning, Colombia.

Fecha de recepción: 14-03-21

Fecha de aprobación: 30-06-21

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10909720>

¹ Psicólogo Enfermero. Especialista en Docencia Universitaria - Universidad Santo Tomas. Especialista en Salud Ocupacional, Universidad del Norte. Magister en Educación, Universidad Popular del Cesar. Coordinador Institución Educativa Virgen del Carmen. Valledupar Colombia. <https://orcid.org/0000-000250500498> Correo electrónico: jrgarciacuet@gmail.com

² Licenciado en Administración Educativa. Universidad de la Sabana. Especialista en Gerencia de Instituciones Educativas. Universidad del Tolima. Rector de la Institución Educativa Oswaldo Quintana de Valledupar. <https://orcid.org/0000-000282657115> Correo electrónico: alego711@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

Conseguir instituciones educativas que fomenten el estudio articulado de la interculturalidad y la descolonización, es una situación de relevancia para la época reciente que trasciende a la filosofía de las políticas educativas latinoamericanas signadas en proyectos de sociedad guiados desde una corriente democrática que difícilmente supera los límites de la organización disciplinar, por lo cual, esta articulación convoca a romper con un modelo de dominación y alienación (hasta ahora presente) en la realidad educativa concreta. De allí, que en el campo educativo existe la exigencia de transformar las condiciones materiales y sociales de la mayoría de los pueblos históricamente excluidos a partir de nuevas prácticas nacionales para dar un sentido político reivindicativo a los saberes relacionados con lo histórico, lo proveniente de la matriz colonial de poder y exclusión, la exterminación de identidad, las lenguas, los sistemas de vivir entre otros, sometidos a mecanismos de regulación difiriendo de aprendizajes altamente significativos contextualizados y adecuados a situaciones cotidianas (Maldonado, 2019).

Este reto como necesidad impostergable en la práctica obedece a razones de carácter político, cultural y etnicista que refieren a la educación en general con una postura folclórica del proceso de descolonización y del desafío de la interculturalidad, aun cuando ambos procesos necesitan dejar de ser entidades estáticas para convertirse en procesos abiertos; es decir, como un acto primeramente pedagógico sustentado en la humanización sobre una perspectiva crítica que de resignificación social a estos hechos (Guzmán y Muñoz, 2020).

Parte del problema radica en que la interculturalidad y la descolonización, no se aplican fácilmente en los sistemas educativos, porque suponen desmontar la historia institucional acumulada y estructurada (Yapu, 2015); que las instituciones educativas misionan en el proyecto educativo institucional. Sin embargo, sería oportuno conocer en qué medida la escuela puede hacer parte del proceso de aprendizaje en relación con la interculturalidad y la descolonización para atender a la diversidad étnico cultural, fomentar interacciones positivas con los grupos culturales y hacerlos conscientes de las diferencias con capacidad para contribuir al desarrollo del país, bajo la perspectiva de una sociedad igualitaria pero diversa, con propiedad para ejercer derechos humanos y trabajo liberador.

En ese orden de ideas en la Institución Educativa Virgen del Carmen, corregimiento de La Mesa de Valledupar, Colombia se percibe un debate permanente entre los docentes, sobre el método más pertinente para enseñar interculturalidad y descolonización, sin afectar la orientación pedagógica y política del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Por consiguiente, se mantiene predominio disciplinario en las áreas de aprendizaje con contenidos orientados a la enseñanza de la historia

pasada y pocos enlaces en la historia contemporánea donde tanto la comprensión de la interculturalidad como de la descolonización muchas veces es difusa, sin un sentido contemporáneo, coyuntural, tampoco sustancial para la formación integral de ciudadanos con identidad y pensamiento crítico.

En las aulas de clase se percibe un ambiente de aprendizaje descontextualizado de la realidad cultural e intenciones sociales y políticas del entorno; así como, mínima intervención de la familia en la transmisión de valores en consideración a los procesos descolonización, denotándose que las experiencias pedagógicas al no articular la interculturalidad y la descolonización parecieran estar rompiendo el nexo que se requiere para lograr un aprendizaje humanizador, enriquecido por la integración del currículo y los saberes culturales, tanto por las formas de aparición y desaparición de esta articulación como el proceso de evolución social y del aprendizaje.

Por lo indicado se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo es la articulación de la interculturalidad y la descolonización en el proceso de aprendizaje en las aulas escolares de la Institución Educativa Virgen del Carmen, corregimiento de La Mesa de Valledupar, Colombia? El objetivo que orientó la investigación fue describir la articulación de la interculturalidad y la descolonización en el proceso de aprendizaje en las aulas escolares de la Institución Educativa Virgen del Carmen, corregimiento de La Mesa de Valledupar, Colombia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

ARTICULACIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD Y LA DESCOLONIZACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE

La articulación de la interculturalidad y la descolonización en el proceso de aprendizaje, es el acto que muestra la determinación de caminar hacia un currículo apropiado para orientar el trabajo docente teniendo como eje principal el fortalecimiento de valores bajo una postura contra hegemónica, pensada en la descolonización y la interculturalidad formando estudiantes con un perfil etnopolítico, con capacidad para el análisis crítico de la realidad, el trabajo en colectivo, los términos y dimensiones de su territorio (Maldonado, 2019). En el proceso de aprendizaje, la interculturalidad y la descolonización en conjunto como proceso crítico liberador, exige el diálogo intercultural, la organización curricular interdisciplinar y transdisciplinar para la transformación de estructuras en la que se produce la formación (Solano, 2015).

Para Yapu (2015), es el proceso que plantea la generación de saberes y conocimientos sobre las demandas sociales, económicas, productivas y culturales

de una sociedad plurinacional; desde esta articulación curricular se necesita un aprendizaje que responda a las regiones, la recuperación de los conocimientos, así como a tecnologías de los pueblos originarios.

La comprensión de la interculturalidad es compleja, es una práctica colectiva y un proyecto social, el proceso de interacción para conseguir aprendizaje integral que debe llevar implícita la acción educativa de la sociedad en general, la integración de padres y familias, es decir, de todos los miembros de la comunidad educativa. Una buena comprensión de la asociación de la interculturalidad y la descolonización pudiera dar lugar a la deconstrucción de ideas preconcebidas sobre áreas de conocimiento específico con un sentido más crítico y emancipador. La interculturalidad tiene como objetivo lograr que diferentes grupos lleguen a relacionarse y participar juntos en la vida nacional sin la necesidad de abandonar o esconder su origen cultural, por tanto, su plataforma de acción se basa en el conocimiento de las bases culturales, códigos y los valores entre grupos relacionados (Valarezo, 2019).

En el ámbito educativo, la interculturalidad se entiende como una herramienta pedagógica, procura el desarrollo, creación de comprensiones y condiciones que no solo articulan y hacen dialogar a los participantes culturales en un marco de legitimidad, igualdad con respeto (Valarezo, 2019); por ello, se requiere un proceso de interculturalidad y descolonización que por ninguna circunstancia busca erradicar la propia cultura, los rasgos culturales, filosóficos, religiosos, gastronómicos, entre, otros, sino, resignificarlos bajo una perspectiva crítica (Guzmán y Muñoz, 2020).

Al asumir la interculturalidad y la descolonización durante el proceso de aprendizaje en el aula escolar, significa que descolonizar es romper las formas tradicionales en que se conciben o ha sido siempre el proceso de aprendizaje; es el ejercicio por desaprender aquellos conocimientos, valores, creencias, juicios, tradiciones y prejuicios que han sido presentados como únicos y verdaderos, pero que ignoran o rechazan formas de conocimiento y expresiones culturales autóctonas (Solano, 2015).

Por tanto, se concibe esta articulación como la determinación pedagógica para fomentar la dualidad entre los saberes interculturales y descolonizadores, es decir, las formas tradicionales en que se genera el proceso de aprendizaje bajo un proceso fundamentado en la formación de valores y principios en el aula como medios para el aprendizaje tanto de la igualdad, el respeto a la diversidad cultural, los derechos humanos y el trabajo liberador (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Sistema de la variable articulación de la interculturalidad y la descolonización en el proceso de aprendizaje.

Dimensión	Indicadores
<p>Principios interculturales/decolonizadores Supuestos sociales y culturales en los que se asienta el proceso de aprendizaje en un patrón de superación que niega construcciones socioculturales estáticas. Son creencias que permiten la convicción de un conocimiento, confirman la existencia de una identidad y permiten al individuo reconocerse en prácticas, tradiciones, creencias y costumbres (Solano ,2015). Rangos ético sociales de condición superior que le permiten a las personas reconocer, respetar e interactuar con diferentes culturas en un mismo espacio de aprendizaje (Guzmán y Muñoz, 2020). Líneas de respuesta pedagógica que profundizan en el proceso de aprendizaje como un valor basado en el equilibrio, la valoración positiva de la diversidad cultural, búsqueda de espacios emocionales-éticos y actitudes de encuentro intercultural (Leiva, 2017). Valores educativos que mueven a la educación intercultural desde un currículo pertinente y pedagógico para satisfacer necesidades sociales y culturales concretas (García, 2018).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Igualdad Principio fundamentado en que los participantes del aprendizaje se relacionen con la idea de fomentar un ambiente intercultural justo, solidario, activo, responsable y crítico con una alta presencia de valores democráticos de igualdad en el momento en que se da el conocimiento y el reconocimiento mutuo en el marco de una convivencia desde los valores sociales (Guzmán y Muñoz, 2020). Principio social que exige en muchas ocasiones ir en contra del curso establecido de los hechos, recurriendo a la eliminación de prácticas de exclusión y discriminación (García, 2018). • Respeto a la diversidad cultural Es un valor que le permite a la persona distinguirse y reconocerse por las diferencias personales, sociales y culturales con una valoración positiva de la diferencia cultural y social. Es el principio que requiere reflexión, promoción de espacios de participación independiente del origen para la vivencia de valores de igualdad (Guzmán y Muñoz, 2020). Es el respeto a las carencias importantes de estudiantes humildes, de origen inmigrante con conflictos morales y con diferencias en el sistema de motivación y de aprendizaje (Leiva, 2017). • Derechos humanos para el trabajo liberador Son los derechos de tener idiosincrasia, identidad, recursos naturales, alfabetización y hacer uso de la lengua como instrumento para traducir mensajes y virtudes en el proceso educativo (García, 2018). Proceso que orienta la transformación personal como colectiva en el propósito de construir sociedades y contextos donde la vida digna sea posible. Mecanismo que contribuye a la construcción de una ética colectiva para proveer a las personas de conocimientos y uso de los mecanismos jurídicos, evitar la vulnerabilidad de sus derechos y hacer efectivas sus exigencias en todos los ámbitos de actuación desde una perspectiva social con alta valoración por el trabajo creador y su dignificación como sujeto social (Solano, 2015).

Fuente: elaboración propia a partir de autores (2021)

MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo de investigación fue descriptiva con método mixto, ya que su propósito consistió en describir la articulación de la interculturalidad y la descolonización en el proceso de aprendizaje en las aulas escolares de la Institución Educativa Virgen del Carmen, corregimiento de La Mesa de Valledupar, Colombia. En relación con las investigaciones descriptivas Piñero, Perozo, Valvo y Gil (2019) indican que un estudio se considera descriptivo, porque se orienta a describir los elementos constitutivos de la variable sin hacer modificación alguna en el campo donde ocurre la misma. El método mixto, representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos, críticos de investigación que implican tanto la recolección como el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos, su integración, discusión conjunta,

así como, la realización de metainferencias (Durán, 2019). La misma se desarrolló bajo un diseño de campo, porque permitió analizar el fenómeno en el lugar donde ocurren los acontecimientos (Piñero y Perozo, 2019).

La recolección de información se realizó; a través, de la técnica de observación directa y la recogida de datos mediante un cuestionario estructurado de nueve (09) preguntas cerradas, como medio de acercamiento a la realidad estudiada y reducirla a una representación, facilitando de esta manera su análisis (Macías y Vanga, 2021) el instrumento aplicado contenía alternativas de respuesta dicotómicas SI y NO; y una propuesta de final abierto como respuesta concluyente de acuerdo con el tipo de estudio que se realizó (ver cuadro 2). El cuestionario estructurado, es el documento que enumera un conjunto predeterminado de preguntas para recibir respuestas ordenadas (Cadena, Rendón, Aguilar, Salinas, De La Cruz y Sangerman, 2017). El mismo posee una intencionalidad diagnóstica y formativa en cuyas pautas de cotejo establecen criterios o dimensiones, indicadores, la escala que asume sólo 2 rangos o valores posibles, instrucciones y observaciones para evaluar procedimientos y actitudes (Pérez, 2018).

Cuadro 2. Cuestionario Estructurado

N°	Preguntas	Alternativas	
	<i>Enunciado: Considera usted que en la Institución Educativa Virgen del Carmen:</i>	si	no
1	¿Existe rigidez desde el PEI para articular contenidos de interculturalidad y descolonización? Razone su respuesta:_____	si	no
2	¿Se estudia y practica la convivencia de valores sociales para afianzar la crítica colectiva hacia procesos de transformación social? De qué forma:_____	si	no
3	¿Se discuten las creencias y tradiciones para la identidad y el reconocimiento de los estudiantes como sujetos sociales? De qué forma:_____	si	no
4	¿El desarrollo de prácticas fuera y dentro del aula se orientan a afianzar la interacción con diferentes espacios culturales? En qué consisten:_____	si	no
5	¿Se abren espacios para despertar emociones y desarrollar actitudes hacia el encuentro cultural entre estudiantes y miembros de la comunidad? Cómo ocurre el proceso:_____	si	no
6	¿Se promueven relaciones positivas de igualdad y respeto a la diversidad cultural? Cuáles:_____	si	no
7	¿El estudio de los procesos históricos forma parte de los contenidos que se discuten sobre interculturalidad y descolonización? Cómo ocurren:_____	si	no
8	¿Los estudiantes aprender a conocer y hacer valer sus derechos humanos? De qué forma:_____	si	no
9	¿Se procura que los estudiantes evidencien libertad de pensamiento en sus relaciones con los demás? Cómo es ejerce este proceso de dignificación social:_____	si	no

Fuente: elaboración propia (2021)

Este instrumento fue validado en su contenido mediante el juicio de 9 expertos; el juicio de expertos conceptualizado brinda la posibilidad de obtener una amplia y pormenorizada información sobre el objeto de estudio y calidad de las respuestas por parte de los jueces (Juárez y Tobón, 2018). El cuestionario estructurado tuvo la intención de conocer, tanto la posición de los entrevistados, experiencias como los prejuicios significativos para presentarlos en el desarrollo y los resultados de la investigación (Cadenas et al, 2017).

La fiabilidad del instrumento cuestionario estructurado con alternativas dicotómicas se obtuvo aplicando el estadístico *K de Richardson* (Medina, Ramírez y Miranda, 2019) este procedimiento consistió aplicar el método de dos mitades o la covarianza entre los ítems para medir el dominio que se pretendía evaluar, según la fórmula:

$$KR_{20} = \frac{n}{n-1} \left(1 - \frac{\sum_{j=1}^n p_j q_j}{\sigma_x^2} \right)$$

Donde; $p_j q_j$ es la varianza de una variable dicotómica; p_j , es la proporción de personas que contestaron en forma correcta el ítem j y q_j , es la proporción de quienes lo respondieron incorrectamente, alcanzándose un KR de 0,823 es decir, una alta confiabilidad para la aplicación del instrumento (Medina, Ramírez y Miranda, 2019).

Por otra parte, la población, es el conjunto de las personas capaces de aportar información sobre el elemento de estudio, representan el universo total sobre la cual los investigadores deciden seleccionar una muestra representativa dispuesta a facilitar la recogida de datos (Alejo y Osorio, 2019). En el caso de este estudio la misma estuvo constituida por 35 docentes de la Institución Educativa Virgen del Carmen, corregimiento de La Mesa de Valledupar; sobre la que se seleccionó una muestra por conveniencia de acuerdo con Arias (2019), conformada por 29 docentes, por tanto, no hubo necesidad de aplicar fórmula de muestreo alguno para este procedimiento.

Los valores obtenidos de la aplicación del instrumento estructurado fueron representados mediante estadística descriptiva con frecuencia porcentual (fr %), la elaboración de una tabla estadística contentiva de la dimensión principios interculturales/descolonizadores y sus respectivos indicadores (cuadros 3.4y5); mientras que el análisis cualitativo se realizó considerando las respuestas que indicaron los entrevistados mediante un proceso de interpretación de dos categorías: articulación adecuada y articulación inadecuada. Esto fue mediante un proceso de reescritura de las respuestas abiertas, agrupando las palabras y

expresiones en marcadores, lo cual facilitó la comprensión profunda de las ideas que sobre las realidades tienen los entrevistados para la ampliación de conclusiones.

RESULTADOS

En los cuadros 3, 4 y 5 se expresan los resultados estadísticos de la variable articulación de la interculturalidad y la descolonización en el proceso de aprendizaje.

Cuadro 3. Dimensión: principios interculturales/descolonizadores. Indicador: igualdad

Sujetos	Items	Alternativas			
		Si	Fr %	No	Fr %
29	1	5	17.2	5	17.2
	2	4	13.7	5	17.2
	3	5	17.2	5	17.2
	Total	14	48.1	15	51.6

Fuente: Elaboración propia (2021)

En el cuadro 3, se aprecia 14 de los 29 docentes entrevistados dijeron con 48% de las respuestas y con 17.2 % para el items 1 que Si existe rigidez desde el PEI para articular contenidos de interculturalidad y descolonización; con 13.7% para el Items 2 que Si se estudia y practica la convivencia de valores sociales para afianzar la crítica colectiva hacia procesos de transformación social; y con 17.2 para el Items 3 que Si se discuten las creencias y tradiciones para la identidad y el reconocimiento de los estudiantes como sujetos sociales; mientras que la mayoría es decir 15 sujetos con un 51.6% de la frecuencia total de las respuestas, dijeron que NO se hace, lo cual indica que para los docentes el *principio intercultural/descolonizador: igualdad* tiene una articulación negativa para el proceso de aprendizaje en las aulas escolares de la Institución Educativa Virgen del Carmen.

Cuadro 4. Dimensión: principios interculturales/descolonizadores. Indicador: respeto a la diversidad cultural

Sujetos	Items	Alternativas			
		Si	Fr %	No	Fr %
29	4	4	13.7	6	20.6
	5	4	13.7	4	13.7
	6	5	17.2	6	20.6
	Total	13	44.6	16	54.9

Fuente: Elaboración propia (2021)

En el cuadro 4, se aprecia que 13 de los 29 docentes entrevistados dijeron con 44.6% de las respuestas y con 13.7% para el Items 4 que el desarrollo de prácticas fuera y dentro del aula SI se orientan a afianzar la interacción con diferentes espacios culturales; con 13.7 para el items 5 dijeron que SI se abren espacios para despertar emociones y desarrollar actitudes hacia el encuentro cultural entre estudiantes y miembros de la comunidad y con 17.2% para el items 6 que SI se promueven relaciones positivas de igualdad y respeto a la diversidad cultural; mientras que la mayoría, es decir 16 sujetos con un porcentaje total de 54.9% dijeron que NO lo hacen, lo cual indica que para los docentes el *principio intercultural/descolonizador: respeto a la diversidad cultural* posee una escala valorativa negativa para el proceso de aprendizaje en las aulas escolares de la Institución Educativa Virgen del Carmen.

Cuadro 5. Dimensión: principios interculturales/descolonizadores. Indicador: derechos humanos

Sujetos	Items	Alternativas			
		Si	Fr %	No	Fr %
29	7	3	10.3	6	20.6
	8	4	13.7	6	20.6
	9	3	10.3	7	24.1
	Total	10	34.33	19	65.3

Fuente: Elaboración propia (2021)

En el cuadro 5, se aprecia que 10 de los 29 docentes entrevistados dijeron con 34.33 % de las respuestas y con 10.3 % para el Items 7 que el estudio de los procesos históricos SI forma parte de los contenidos; con 13.7 para el items 8 que los estudiantes SI aprenden a conocer y hacer valer sus derechos humanos, y con 10.3% para el items 9 que SI se procura que los estudiantes evidencien libertad de pensamiento en sus relaciones con los demás; mientras que la mayoría, es decir 19 docentes dijeron con un porcentaje superior de 65.3 % que NO lo hacen, esto indica que el *principio intercultural/descolonizador: derechos humanos* adquirió una escala valorativa negativa para el proceso de aprendizaje en las aulas escolares de la Institución Educativa Virgen del Carmen.

RESULTADOS CUALITATIVOS

La interpretación de los resultados ofrecidos por los docentes mediante las preguntas abiertas, generó información que indica su inadecuada libertad para interrelacionar los contenidos de las asignaturas del currículo con actividades prácticas, donde los estudiantes logren ser ciudadanos críticos e implementar transformaciones en las distintas instancias del proceso de aprendizaje, dada la rigidez para el tratamiento integrado de conocimientos y habilidades desde una

perspectiva crítica, la forma disciplinada con la cual institución concibe y expresa en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) sobre el aprendizaje de los procesos políticos, sociales y culturales que emergen del entorno, lo cual disminuye sus decisiones para hacer pertinentes la interculturalidad y descolonización a las necesidades propias de los estudiantes y comunidad educativa en general.

Al comparar los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos del instrumento se demuestra que existen diferencias entre las actividades de aprendizaje realizadas por los docentes y la rigidez curricular impuesta por la Institución Educativa Virgen del Carmen para la articular interculturalidad y descolonización en el proceso de aprendizaje, pues bien, aun cuando los docentes en su mayoría señalan que NO articulan principios como la igualdad, el respeto por la diversidad cultural, los derechos humanos para el trabajo liberador; por otra parte relatan que esto se debe a que las prácticas educativas llevadas a cabo en el aula se orientan hacia procesos de aprendizaje rígidos centrados en la adquisición de conceptos, ejercicios básicos disciplinares, la ejecución de proyectos de aprendizaje inadecuados para promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales para confrontar la discriminación, racismo y la exclusión, porque son inadecuadas las condiciones de aprendizaje establecidas en el PEI en función de crear ambientes equitativos, vencer condiciones de desigualdad, generar la crítica social con el apoyo de las familias en la comprensión de los procesos políticos, sociales y culturales que emergen del entorno. (Ver cuadro 6)

Cuadro 6. Diferencias entre los resultados cuantitativos y cualitativos

Resultados cuantitativos	Resultados cualitativos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El principio interculturalidad/descolonizador: igualdad no es articulado al proceso de aprendizaje desde un ambiente intercultural justo, solidario, activo y crítico. ▪ El principio respeto a la diversidad cultural es negativo en el proceso de reconocerse y distinguirse por las diferencias culturales y sociales. ▪ El principio derechos humanos no forma parte de la articulación interculturalidad y descolonización para promover conocimientos que contribuyan a evitar la vulnerabilidad y elevar la dignificación del sujeto social. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inadecuada libertad del docente para interrelacionar los contenidos de las asignaturas del currículo con las actividades prácticas. • Rigidez en el PEI para el conocimiento integrado de los procesos de interculturalidad y descolonización, y disminución de decisiones para hacerlos pertinentes y ajustados a las necesidades del estudiante y la comunidad en general. • Orientación hacia procesos centrados en la adquisición de conceptos y ejercicios básicos disciplinares ajenos a la confrontación de la discriminación, racismo y exclusión.

Fuente: elaboración propia (2021).

DISCUSIÓN

Al observarse los resultados cuantitativos y cualitativos de la dimensión *principios interculturales/descolonizadores*, se percibe que los docentes no adoptan nuevas formas de pensar e interacción para la articulación adecuada de la interculturalidad y descolonización en el proceso de aprendizaje; porque existe rigidez y poca libertad en el PEI de la Institución Educativa Virgen del Carmen para flexibilizar el aprendizaje hacia el encuentro de puntos comunes entre estos conceptos, así como también, para desplegar prácticas hacia la búsqueda de nuevos saberes, la comprensión crítica de los contenidos educativos develando las implicaciones políticas, sociales y culturales de estos procesos en la vida de los estudiantes con base en la contextualización de situaciones reales de la cotidianidad.

CONCLUSIONES

La articulación de la interculturalidad y descolonización en el proceso de aprendizaje en las aulas escolares de la Institución Educativa Virgen del Carmen, no forma parte del desarrollo adecuado de los contenidos curriculares que los docentes logran adelantar debido a la rigidez con la cual el PEI de la institución Educativa Virgen del Carmen concibe el estudio de estos conceptos, la convivencia de valores sociales, la organización del proceso de aprendizaje, el tratamiento integrado de conocimientos, habilidades para la crítica transformadora, el abordaje de los procesos políticos, sociales y culturales que emergen en el entorno.

Los principios interculturales/descolonizadores como la igualdad, respeto a la diversidad cultural y derechos humanos para el trabajo liberador no están siendo desarrollados con los métodos adecuados durante el proceso de aprendizaje, para promover relaciones positivas entre distintos grupos de estudiantes, evidenciándose condiciones de desigualdad, así como resistencia a la crítica social transformadora. Se requiere el enfoque y la metodología de la geohistoria para la comprensión de la realidad, la valoración de los hechos vívidos conservando el respeto por los semejantes, la diversidad cultural de la humanidad y el fortalecimiento de los vínculos de la herencia histórica.

REFERENCIAS

Alejo, M y Osorio, B. (2019). El informante como persona clave en la investigación cualitativa. Gaceta de Pedagogía N°.35 RGP. Recuperado de: <https://www.researchgate.riet/publication/337428362>

Cadena, P. Rendón, R. Aguilar, J. Salinas, G. De la Cruz, F y Sangerman, D. (2017). Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la investigación: un acercamiento en

ARTICULACIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD Y LA DESCOLONIZACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJEwww.revistaorbis.org/ núm. 50 (año 17). Noviembre 2021 17-29

las ciencias sociales. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*. Vol 8. N° 7. ISSN 2007-0934.

Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263153520009>

Durán, D. (2019). Instrumentos de investigación cualitativos y cuantitativos frente a la investigación mixta o complementaria. *Revista Consensus*. Año 2019. Vol 3. N° 2. ISSN 2452-50

Recuperado de: <http://www.pragmatika.cl/review/index.php/consensus/article/view/38>

García, S. (2018). Identidad, lengua y educación: la realidad de la amazonía peruana. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*. Vol 18, N° 36 pp 193 – 207. ISSN 0718-5162.

Recuperado

de:

http://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/article/view/656&ved=2ahUKEwjPnOKO5KbvAhVLw1kKHYYTOAeoQFjAAegQIARAC&usq=AOvVaw0jAj2s42HSXrs_qPfoFla5

Guzmán, N y Muñoz, A. (2020). Tejiendo interculturalidad en una escuela para todos. Fundación Universitaria Los Libertadores. Programa Maestría en Educación. Recuperado de:

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/3224/Guzman_Mu%C3%B1oz_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Juárez, L y Tobón, S. (2018). Análisis de los elementos implícitos en la validez de contenido de un instrumento de investigación. *Revista Espacios* ISSN 0798-1015 Vol 39, núm.53. Recuperado

de: www.revistaespacios.com

Leiva, J. (2017). Estilos de aprendizaje y educación intercultural en la escuela. *Revista Tendencias Pedagógicas*, N° 29. Recuperado

de:

<http://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/7091&ved=2ahUKEwivilx46bvAhUCvVkkHbPZBw4QFjABegQIDBA&usq=AOvVaw3UVRhZT4jokfV79ihWDrFO>

Macías, E y Vanga, M. (2021). Clima organizacional y motivación laboral como insumos para planes de mejora institucional. *Revista Venezolana de Gerencia*. Año 26 No. 94 Abril- Junio 2021, 548-567.

Maldonado, B. (2019). Entre colonización y descolonización: elementos para repensar la educación indígena desde la escuela normal bilingüe e intercultural de OXACA. Dossier: Educación y Pueblos Indígenas. De Prácticas y Discursos. Universidad Nacional del Noroeste, Centro de Estudios Sociales. Año 3, numero 13. ISSB 2250-6942. Recuperado de:

<https://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://revistas.unne.edu.ar/index.php/dpd/article/download/4310/3964&ved=2ahUKEwiqs-fF4abvAhWS2FkKHqNAAwQFjAAegQIAhAD&usq=AovVaw0W0SY6yN3ZvvIRWgT681Ky>

Medina, J; Ramírez, M y Miranda, J. (2019). Validez y confiabilidad de un test en línea sobre fenómenos de reflexión y refracción del sonido. *Apertura*, volumen 11, N°2. DOI:

<http://dx.doi.org/10.32870//Ap.v11n2.1622>

Pérez, C. (2018). Uso de listas de cotejo como instrumento una guía de observación para el profesor. UTM. Recuperado

de:

https://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://vrac.utem.cl/wp-content/uploads/2018/10/manua.Lista_Cotejo-

[1.pdf&ved=2ahUKEwjWr_rt2tDvAhX9SzABHbALCEoQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0KzqFqLpMtlgSUVB2NgotA](#)

Piñero, L y Perozo, L. (2019). Ruta metodológica para avanzar en el periplo de la investigación educativa con variable compuesta o predicativa. *Revista Orbis*, [S.l.], n. 42, p. 60-74, Nov. ISSN 1856-1594. Consultado el 03 Enero de 2020. Recuperado de: <http://ojs.revistaorbis.org.ve/index.php/orbis/article/view/349>

Piñero, L; Perozo, L; Valvo, M y Gil, D. (2020). Formas de producción intelectual y su difusión científica. *Revista Orbis* núm. 46 (año16) 19-30. Recuperado de: www.revistaorbis.org.ve

Solano, J. (2015). Descolonizar la educación o el desafío de recorrer un camino diferente. *Revista Electrónica Educare*, Vol 19, núm. 1, pp 117-129. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194132805007>

Valarezo, G. (2019). Territorio, identidad e interculturalidad. Serie Territorios en Debate, N° 10, ISBN 9789-942096357. Recuperado de: <http://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.revistagestion.ec/libros/territorio-identidad-e-interculturalidad&ved=2ahUKEwin9srs4qbvAhWJv1kKHe23BIkQFjALegQIEBAC&usg=AOvVaw1cSAI7ThdAHGqGkM1EHc-e>

Yapu, M. (2015). La interculturalidad y la descolonización en la Educación Superior y sus desafíos en Bolivia. Cuadernos de Educación Inclusiva. Vol 1. CELEI. Recuperado de: <http://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5578448.pdf&ved=2ahUKEwjwNuj4qbvAhWQq1kKHTtUBroQFjAAegQIAxAD&usg=AOvVaw1TRrT9sxhGhp3XfLSTDR8Z>